

जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत किशोर विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट की प्रभाविता का अध्ययन

मालविका एस. कांडपाल¹ एवं लीला²

1. शोध निर्देशिका (डीन) स्कूल ऑफ एजुकेशन, एस.जी.आर.आर. यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. लघुशोध शोधार्थी, पी.एच.डी स्कॉलर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, एस.जी.आर.आर यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

Received : 25/02/2023

1st BPR : 03/03/2023

2nd BPR : 10/03/2023

Accepted : 18/03/2023

Abstract

तकनीकी का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मनुष्य तकनीक द्वारा प्रगति के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहा है तथा तकनीकी या इंटरनेट वर्तमान समय में मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है जहां एक और तकनीकी इंटरनेट मानव जीवन को प्रगति के पथ पर निरंतर मददगार रहा है वहीं इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं क्योंकि अत्यधिक इंटरनेट का प्रयोग मनुष्य की हर अवस्था को प्रभावित करता है। बालकों की मानसिक स्थिति हो चाहे या सामाजिक या आध्यात्मिक यह सभी पहलू प्रभावित हुए हैं क्योंकि किशोर अपना ज्यादा समय सोशल मीडिया व टेक्नोलॉजी के बीच व्यतीत कर रहा है किशोर अपने भावनाओं को स्पष्ट करने में असमर्थ महसूस कर रहा है क्योंकि जहां अपने मित्र मंडली व परिवार के साथ समय व्यतीत करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त थी वही सोशल मीडिया के संपर्क में आने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करने में असमर्थ है। इसके परिणाम भी बहुत ही घातक हैं क्योंकि इस तरह से किशोर अपने भविष्य के साथ न्याय नहीं कर पाएगा और उसके विकास के साथ-साथ उसका भविष्य भी खतरे में आ रहा है तो जरूरी हो जाता है कि किशोर को सोशल मीडिया और तकनीकी के अलावा भी सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के बारे में बताया जाए ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझे वह सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट को ही सूचनाओं का माध्यम ना समझे तथा सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें और जिम्मेदार नागरिक बने। इस प्रकार इंटरनेट के प्रभाव का प्रस्तुत शोध में बालकों के आध्यात्मिक पक्ष का अध्ययन किया गया है तथा यह जानने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान में इंटरनेट का किशोर बालक, बालिकाओं के आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है यह शोध किशोरों के आध्यात्मिक स्तर का पता लगाने हेतु आध्यात्मिक बुद्धि का जो कि के. एस. मिश्रा द्वारा निर्मित मानकीकृत उपकरण प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक के शासकीय विद्यालय जीआईसी गुजराड़ा के कक्षा 11 व कक्षा 12 के 120 किशोर बालक, बालिकाओं को शामिल किया गया है।

की-वर्ड : आध्यात्मिक बुद्धि, इंटरनेट का प्रभाव, किशोर, उच्च माध्यमिक स्तर, शासकीय विद्यालय।

प्रस्तावना

आधुनिक टेक्नोलॉजी और अन्य मीडिया साधनों का उपयोग से मानव जीवन के भौतिक विश्व के विषयों की परिभाषा बदल चुकी है। हम उनका मापन भी कर सकते हैं परंतु आध्यात्मिकता को भौतिक साधनों से नहीं मापा जा सकता है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट ने जीवन में भारी बदलाव किए हैं। किशोर की जीवन शैली, व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक रूप से बदलाव आया है। इंटरनेट मीडिया पर दिन प्रतिदिन आत्म निर्भरता बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति अपने सामाजिक पहलू से दूर हो रहा है, ऐसे में किशोर बालक, बालिकाएं भी ज्यादा सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहा है तथा मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इंटरनेट का अधिक प्रयोग किशोरों की जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है तथा मानसिक एवं शारीरिक तौर पर कमजोर बन रहा है, इसका इलाज व काउंसलिंग तक करानी पड़ रही है। किशोरों को सोशल मीडिया एवं इंटरनेट की भौतिक साधनों से बचाने के लिए आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाना होगा। आध्यात्मिकता वह साधन है जो आत्मा तथा परम पवित्र शक्ति को प्रभावित करता है तथा भौतिक जगत से संपर्क स्थापित करने का साधन है आध्यात्मिकता को श्रद्धा, आचरण, चरित्र, प्रवृत्ति एवं व्यवहार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तथा मानव जीवन का अभौतिक जगत से संबंध स्थापित करने में आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं मूल्यों का विकास करती है जहां एक ओर इंटरनेट मीडिया के प्रभाव से बालकों में मूल्य एवं उचित अनुशासन का विकास नहीं हो रहा है, आध्यात्मिकता बालकों में संयम, अनुशासन तथा चरित्र निर्माण में मदद कर सकती है। किशोरावस्था जीवन की दिशा तथा दशा दोनों निर्धारित करती है तथा इसी अवस्था में बालक के आंतरिक स्वरूप में बदलाव आते हैं। आंतरिक तौर हारमोनस बदलाव लाते हैं; शारीरिक व मानसिक तौर पर परिपक्व होते हैं, बालक को नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है तथा वह

गलत गतिविधियों में लिप्त रहता है। बालक इंटरनेट, सोशल मीडिया में ज्यादा समय व्यतीत कर साइबर क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं काउंसलिंग तक की नौबत आ रही है। बालकों को उचित दिशा निर्देश तथा अनुशासन की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता के द्वारा बालकों को संयमित, अनुशासित तथा सामाजिक गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है क्योंकि आध्यात्मिकता भौतिक वस्तुओं से अलग आत्मा तथा परम पवित्र शक्ति से जोड़ता है। आध्यात्मिकता का कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता है। आध्यात्मिकता संयमित व अनुशासित प्रक्रिया है जिसका परिणाम व्यक्ति के जीवन शैली में बदलाव के रूप देखा जा सकता है। उसे अनुभव किया जा सकता है। वर्तमान में मानव जीवन शैली में परिवर्तन लाने में आध्यात्मिकता की मुख्य भूमिका हो सकती है क्योंकि आध्यात्मिक भौतिक सुखों से परे ज्ञान सुख का अनुभव कराती है तथा जीवन में स्थिरता लाती है। वर्तमान समय में तकनीकी एवं इंटरनेट मीडिया ने मानव मस्तिष्क को व्यापक रूप से अपने अधीन करके भौतिकवादी युग की स्थापना कर दी है तथा मानव पूर्ण रूप से इंटरनेट पर आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रत्येक सामग्री, सूचनाएं हर समय इंटरनेट पर सुविधानुसार उपलब्ध रहता है। व्यक्तिगत रूप से हो या अकादमिक, व्यवसायिक सभी प्रकार से व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है तथा इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भयानक हैं। यदि तकनीकी का उपयोग अच्छे से लागू किया जाता है तो यह मनुष्य को अनेकों प्रकार के लाभ प्रदान करती है, परंतु इसका उपयोग यदि गलत कार्यों के लिए किया जाए तो इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। तकनीकी का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि यह व्यक्तिगत जीवन तथा व्यवसायिक जीवन में हर क्षेत्र में अधिक सुरक्षा ज्ञान प्रदान करती है। इंटरनेट के लाभ अनेकों हैं तथा वर्तमान जीवन में यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सब को लाभ पहुंचा रहा है और मनुष्य इसका उपयोग अपने हर क्षेत्र में कर रहा है बात चाहे ज्ञान, अनुभव की हो या फिर अन्य अन्य प्रकार की सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की मनुष्य के जीवन में इंटरनेट का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है, यह प्रत्येक व्यक्ति के दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। घर बैठे हो या ऑफिस में हमें दुनिया की जानकारी प्राप्त हो जाती है बात चाहे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया इन सब पर बच्चे, किशोर व बड़े सभी व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। इंटरनेट की सहायता से टिकट बुकिंग से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एग्जाम एवं तमाम तरह की गतिविधियां संचालित हो रही है जिससे बालकों का जीवन भी बहुत प्रभावित हो रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य-

- जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 11 के किशोर बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का अध्ययन करना।
- जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 11 के किशोर बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का अध्ययन करना।
- जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 12 के किशोर बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का अध्ययन करना।
- जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 12 के किशोर बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ -

- परि.1. जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 11 के किशोर बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।
- परि. 2. जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 11 के किशोर बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।
- परि 3. जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 12 के किशोर बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।
- परि. 4. जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 12 के किशोर बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।

शोध का सीमांकन-

शोध कार्य हेतु केवल जनपद देहरादून के शासकीय उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय के कक्षा 11 व 12 के बालक एवं बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है।

शोध प्रक्रिया-

प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया है। शोध कार्य में देहरादून जिले में स्थित डोईवाला ब्लॉक के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय के कक्षा 11 व कक्षा 12 के 60 बालक एवं 60 बालिकाओं को गुच्छ, स्तरीकृत, क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि द्वारा लिया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत शोध पत्र में आध्यात्मिक बुद्धि जो कि के. एस. मिश्रा द्वारा निर्मित व मानकीकृत प्रश्नावली एवं इंटरनेट का प्रभाव संबंधी एस. सैनी और परमिंदर कौर द्वारा निर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है।

परि.-1 जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 11 के किशोर बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।

क्र. स.	उच्च माध्यमिक स्तर	विद्यार्थियों की संख्या 120		आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का स्तर		
		बालक		उच्च स्तरीय	औसत स्तरीय	निम्न स्तरीय
1	कक्षा 11	30		10	14	6

उपरोक्त सारणी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि शासकीय विद्यालय के कक्षा 11 के बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट उपयोग का प्रभाव पड़ा है बालकों का इंटरनेट का उपयोग के विभिन्न स्तर प्राप्त हुए, तथा परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, इंटरनेट के प्रभाव का आध्यात्मिक बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं।

परि. 2 जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 11 के किशोर बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।

क्र. स.	उच्च माध्यमिक स्तर	विद्यार्थियों की संख्या 120		आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का स्तर		
		बालिका		उच्च स्तरीय	औसत उपयोग	निम्न उपयोग
1	कक्षा 11	30		13	10	7

उपरोक्त सारणी के आधार पर ज्ञात होता है कि शासकीय विद्यालय के कक्षा 11 के बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट उपयोग का प्रभाव पड़ता है तथा बालिकाओं का इंटरनेट का उपयोग के विभिन्न स्तर प्राप्त हुए, परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, इंटरनेट व आध्यात्मिक बुद्धि के मध्य संबंध है।

परि. 3 जनपद देहरादून के उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 12 के किशोर बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।

क्र. स.	उच्च माध्यमिक स्तर	विद्यार्थियों की संख्या 120		आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का स्तर		
		बालक		उच्चस्तरीय उपयोग	औसत उपयोग	निम्न उपयोग
1	कक्षा 12	30		14	11	5

उपरोक्त सारणी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि शासकीय विद्यालय के कक्षा 12 के बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट उपयोग का प्रभाव पड़ा है बालकों का इंटरनेट का उपयोग के विभिन्न स्तर प्राप्त हुए, परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, इंटरनेट के प्रभाव का आध्यात्मिक बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं।

परि. 4 जनपद देहरादून की उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत् कक्षा 12 के किशोर बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि एवं इंटरनेट के प्रभाव के मध्य कोई संबंध नहीं है।

क्र. सं.	उच्च माध्यमिक स्तर	विद्यार्थियों की संख्या 120		आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट के प्रभाव का स्तर		
		बालिका		उच्च स्तरीय उपयोग	औसत उपयोग	निम्न उपयोग
1	कक्षा 12	30		10	16	4

उपरोक्त सारणी के आधार पर यह ज्ञात होता है कि शासकीय विद्यालय के कक्षा 12 के बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट उपयोग का प्रभाव पड़ा है बालिकाओं का इंटरनेट का उपयोग के विभिन्न स्तर प्राप्त हुए, तथा परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, इंटरनेट के प्रभाव का आध्यात्मिक बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं।

निष्कर्ष

1. उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय के कक्षा 11 के बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट का प्रभाव पड़ा है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय के कक्षा 11 के बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट का प्रभाव पड़ा है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय के कक्षा 12 के बालकों की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट का प्रभाव पड़ा है।
4. उच्च माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय के कक्षा 12 के बालिकाओं की आध्यात्मिक बुद्धि पर इंटरनेट का प्रभाव पड़ा है।

सुझाव

निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है –

- 1 प्रस्तुत शोध द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ कि इंटरनेट का उपयोग किशोरों में अलग-अलग तरीकों से किया जा रहा है तथा कोई समय सीमा नहीं है।
- 2 इंटरनेट का उपयोग माता-पिता को सीमित कर देना चाहिए किशोर बालकों को स्वयं इसकी जानकारी रखनी चाहिए।
- 3 किशोर बालक बालिकाओं को शारीरिक व्यायाम, ध्यान, योग, खेलकूद इत्यादि गतिविधियों में लगाना चाहिए।
- 4 माता-पिता को स्वयं भी सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए तथा बच्चों को भी साथ ले जाकर शामिल एवं प्रोत्साहित करना चाहिए।
- 5 इंटरनेट की नकारात्मक प्रभाव का ज्ञान माता-पिता को होना चाहिए तथा बच्चों को समझाना है कि ज्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसान है।
- 6 बालकों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना तथा महत्व को समझाना।
- 7 स्कूल शिक्षक द्वारा बालकों का उचित मार्गदर्शन करना तथा संयमित अनुशासन बताना बालकों को स्वयं इंटरनेट या सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहिए।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

- बेस्ट, जॉन डब्ल्यू और जेम्स वी. कहन. (2006). शिक्षा में अनुसंधान, नई दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 249.
- कौल, लोकेश. (1984). शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि.।
- पांडे, के. पी. (2005). शैक्षिक अनुसंधान, नई दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि.।
- कपिल, एच. के. (2005). सांख्यिकीय में मूल तत्व, आगरा। (उ. प्र.) विनोद पुस्तक मंदिर, नवीनतम संस्करण. पृ. सं. 298.
- मंगल, एस. के. (2008). शिक्षा मनोविज्ञान, (हिंदी) नई दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लि. प्रथम संस्करण, पृ. सं. 117.
- किशोरावस्था (विकीपीडिया)।
- कुमार, राजेश. बीएसकीवक दक ळतवूपदह नच किशोरावस्था नालंदा कॉलेज, बिहार शरीफ, नालंदा।

websides-

- Gadged-info.com
- www.collinsdictionary.com
- shodhgangotri.inflibnet.ac.in
- www.investopedia.com www.researchgate.net

